

O IMPACTO DA POLÍTICA CAMBIAL, NAS EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, NO PLANO REAL

Gilson Batista de Oliveira¹

Lafaiete Santos Neves²

Roberto Rizzardo Trinkel³

RESUMO

Este estudo objetivou analisar se existe relação de longo prazo entre as exportações de automóveis e a taxa de câmbio real efetiva no Brasil, no período de 1994 a 2007. A metodologia escolhida foi da análise dos vetores auto-regressivos. Os resultados obtidos mostraram co-integração entre a exportação de automóveis e a taxa de câmbio real efetiva no período analisado, inclusive quando utilizados na sua subdivisão em dois períodos com regimes cambiais distintos.

Palavras-chave: taxa de câmbio real efetiva, exportações, automóveis, política cambial, plano real, análise dos vetores auto-regressivos

INTRODUÇÃO

O impacto das Mudanças na Política Cambial dentro das exportações na balança comercial⁴ do balanço de pagamentos, iniciadas no período Collor e durante o Plano Real.

O modelo de crescimento econômico que se construiu nos últimos anos, período de 2002-2008, é baseado num modelo exportador. O mercado interno vinha se mantendo estagnado, o que forçou diversas empresas, dentre elas a automobilística, a procurar alternativas. O Brasil aproveitou, desde a maxi-desvalorização do Real em 1998, para remontar sua plataforma de exportação que fora desestimulado durante o período de 1994-1998 quando o Real encontrava-se valorizado em relação ao dólar norte-americano.

Nos últimos meses vários indicadores econômicos demonstram uma situação desfavorável para a continuidade das exportações de alguns setores (como automóveis, máquinas agrícolas e autopeças) em consequência da valorização do Real perante o dólar norte-americano. As variações dos preços dos produtos no mercado internacional não foram capazes de compensar o câmbio desfavorável para os exportadores, o que resulta em uma

redução da rentabilidade das exportações. Algumas empresas já estariam evitando renovar contratos de exportação quando não conseguem negociar aumentos de preços, ou não estariam procurando por novos contratos. Importantes indústrias automobilísticas informam redução dos pedidos externos em função do aumento de preço praticado para compensar perdas decorrentes da valorização da moeda nacional.⁵

Porém, o Brasil corre o risco de perder os bons momentos do comércio internacional com uma supervalorização do Real frente ao dólar norte-americano. Segundo a teoria econômica as desvalorizações cambiais têm sido utilizadas para tentar corrigir os déficits ou para promover superávits de suas balanças comerciais.

O tema das exportações chama a atenção devido a sua importância para o país. Ao mesmo tempo, a gama de opções que se abre e os estudos das opções feitas despertam o interesse.

Como o câmbio afeta o mercado externo, destino das exportações do setor de automóveis? Com as recentes valorizações e desvalorizações da moeda (real e dólar) tem afetado as exportações e o desempenho do setor automotivo de carros.

A indústria automotiva desempenha um papel importante na composição da indústria brasileira. O cenário externo para as exportações brasileiras pode não continuar favorável. No cenário externo, podemos destacar: a expansão do comércio internacional e a conseqüente elevação dos preços internacionais de *commodities*, além do crescimento extraordinário da economia da China e a recuperação da economia da Argentina, que foram, respectivamente, o segundo e o terceiro maior importador de produtos brasileiros em 2003, atrás apenas dos Estados Unidos. Entretanto a crise americana pode atrapalhar as economias em desenvolvimento lançando incertezas na continuidade desses fatores positivos.⁶ No cenário interno, a retração do mercado nacional, devida principalmente à estagnação da economia brasileira, foi fator favorável ao avanço das exportações e os resultados para a indústria em setembro de 2005 confirmavam a desaceleração do ritmo de crescimento da indústria, todavia o mercado interno teve uma aceleração das vendas que podem trazer problemas para as exportações.⁷

Acerca do problema de como câmbio afeta as vendas exportações do setor automotivo podemos elaborar as várias hipóteses, desde que a matéria prima importada utilizada pelas montadoras se beneficia do câmbio baixo, por outro lado o dólar baixo diminui a competitividade do bem brasileiro no exterior; até que o parque industrial brasileiro é moderno e capaz de produzir a baixo custo. Todavia, o Brasil tem custos indiretos ligados à exportação, que são conhecidos como “Custo Brasil”⁸, e tem relação aos gargalos no sistema produtivo para disseminação dos bens produzidos.

Hoje já não se discute que os Acordos bilaterais de livre comércio têm efeito positivo nas exportações mesmo com câmbio desfavorável como também ampliam o

mercado consumidor possibilitando ganhos de escala. O âmbito do mercado do setor automotivo é dinâmico, podendo se alterar várias vezes ao longo de um período: o câmbio favorável incentiva o aparecimento de novos exportadores, mas não é fator determinante para a continuidade das exportações; que o aquecimento do mercado interno tem efeito negativo nas vendas para o exterior. Durante o período em destaque as vendas internas estavam em período de baixo crescimento.

E tentar determinar a influência do governo na manutenção das taxas de câmbio como forma de incentivo ou como empecilho às exportações.

Inicialmente o Plano Real teve uma euforia associada à queda brusca da inflação, com seus efeitos positivos sobre a distribuição de renda, a reabertura de canais de crédito e a expansão do nível de atividade. Porém a medida que o tempo avança, ganham espaço no debate sobre política econômica os desequilíbrios introduzidos pelo plano e os problemas da economia como a sustentabilidade do déficit público. No caso brasileiro, o plano de estabilização e as políticas de abertura comercial e de redução de tarifas externas geraram déficits crescentes da balança comercial e um dos seus efeitos colaterais foram as altas taxas de juros para financiar esta política e dúvidas quanto a sustentabilidade desta situação.

Desde a implantação do Plano Real o Brasil teve vários regimes cambiais. Durante esses diversos regimes houve uma variação considerável na promoção das exportações, passando por períodos de considerável ênfase nas importações de bens por períodos extremamente restritivos para importar.

Em julho de 1994 o Plano Real foi apresentado como um novo plano de estabilização monetária. Sofrendo valorizações cambiais, promovidas pela entrada de grandes fluxos de capitais externos, o real chegou a estar 18% supervalorizado em relação ao dólar norte-americano.

A fim de diminuir os efeitos do aperto monetário sobre o câmbio o BACEN abandonou a política de não intervenção iniciando uma série de compras de divisas que durou até março de 1995, quando alterou o sistema de câmbio para um regime de bandas.

Durante o segundo semestre de 1998, devido às sucessivas crises que se seguiram, o regime de bandas foi abandonado em favor de um regime de câmbio flutuante.

O Gráfico 1 permite verificar que o crescimento das exportações de veículos claramente acentua-se a partir do ano 2000, coincidindo com o período de mudança no regime cambial do país. Assim, é necessário analisar a influência da taxa de câmbio real efetiva nas exportações brasileiras de automóveis.

Gráfico 1- Exportações reais X Exportações previstas

FONTE: Elaboração própria

O câmbio é um fator importante na competitividade de um país. Suas mudanças influenciam diretamente a rentabilidade do setor exportador e fazem parte do processo decisório sobre investimentos em novas fábricas e produtos. A trajetória da taxa de câmbio real efetiva do setor de veículos, na década de 90, encontra-se na Tabela 1.

Tabela 1 - Taxa de câmbio - efetiva real - INPC - exportações - índice média anual	
Período	Câmbio
1994	80,73221385
1995	73,68000639
1996	70,91652199
1997	70,92573839
1998	72,26320535
1999	106,0618631
2000	99,99891173
2001	118,6679327
2002	125,4102418
2003	124,9807664
2004	123,7532454
2005	105,3730962
2006	96,62029121
2007	92,61574312

FONTE BRUTA DOS DADOS: Calculado com base em série mensal do IPEA

Observando-se os resultados da balança comercial, não há indícios demonstrando a evolução desfavorável das exportações no futuro, dado que o mercado mundial continua demandando os produtos da pauta brasileira – ver tabela 02 – em quantidades acima dos verificados em períodos recentes. Mas há sinais de que a valorização cambial já traz problemas para setores específicos.

Hoje, a presença das empresas nacionais nos mercados externos é conquistada com esforço, o que levaria os empresários a evitarem perder mercados conquistados em razão de uma conjuntura desfavorável que pode ser revertida num prazo suportável pela empresa,

o que pode explicar a elevação das exportações mesmo com taxas de câmbio desfavoráveis. Porém há empresas de menor porte que teriam dificuldades de manter operações de exportação com rentabilidade negativa, ainda que por períodos não muito longos.

Com base nessas informações é possível determinar o comportamento das exportações e verificar quais os setores mais atingidos pela valorização cambial, de modo que medidas que possibilitem minimizar os efeitos negativos do câmbio sejam realizadas antes que os resultados comerciais deterioreem-se a ponto de impossibilitar a sobrevivência das empresas exportadoras.

Tabela 2 - Índice de Quantum das Exportações – Base: 2006=100	
Período	Veículos Automotores
1994	24,1
1995	17,0
1996	18,7
1997	36,2
1998	39,2
1999	30,5
2000	42,7
2001	43,4
2002	45,2
2003	62,3
2004	86,4
2005	109,2
2006	100,0
2007	98,6

FONTE: ANFAVEA; BACEN

1 TAXA DE CÂMBIO

Uma diferença entre o comércio internacional e o comércio doméstico é que o último se realiza na moeda nacional. Para se realizar o comércio internacional tem que ser realizado com moedas diferentes. Desse modo se introduz o elemento da taxa de câmbio.

As oscilações na demanda e oferta de determinada moeda trazem modificações no equilíbrio do mercado. Uma desvalorização permitirá ao exportador receber mais reais por suas exportações. Isso permite a redução do preço em dólar sem sacrifício de receita. Uma desvalorização cambial tende a desestimular as importações e estimular as exportações, pois encarece bens importados no mercado interno. Se a procura pelos produtos for elástica (as variações das quantidades exportadas e importadas dependem de vários fatores. Um deles chama-se elasticidade-preço), o aumento da quantidade mais que compensará o menor preço em dólares por unidade exportada, de modo que haverá aumento de receita.

Uma valorização da moeda nacional ocorre quando o poder de compra da moeda nacional cresce em relação às demais, uma desvalorização ocorre quando seu poder de compra cai. Também cabe fazer uma distinção entre duas variações possíveis, entre as variações nominais e variações reais.

Taxa de câmbio nominal é o valor que se dá ao preço relativo de duas moedas. Taxa de câmbio real é a taxa de câmbio nominal deflacionada pela razão entre a inflação doméstica e inflação externa.¹⁰

TABELA 3 – Taxa de câmbio média anual (nominal)	
Período	Taxa de câmbio - R\$ / US\$ - comercial - compra – média
1994	0,6376
1995	0,9159
1996	1,0042
1997	1,0772
1998	1,1597
1999	1,8139
2000	1,8294
2001	2,3496
2002	2,9204
2003	3,0775
2004	2,9251
2005	2,4344
2006	2,1753
2007	1,9471

FONTE: BACEN

A tabela 3 traz a taxa de câmbio nominal. Embora pela teoria tenhamos que fazer a comparação entre dois produtos específicos e em relação à inflação do mesmo país. Com o objetivo da simplicidade, iremos realizar os cálculos utilizando a variação da inflação média do Brasil, e iremos compará-la com a inflação média mundial, com a inflação média dos países desenvolvidos e com a inflação média dos países em desenvolvimento. Utilizaremos como produto a taxa do dólar como produto valendo o percentual de 1 ponto.

A paridade do poder de compra foi definida pelo quociente entre a taxa de câmbio nominal (em R\$/unidade de moeda estrangeira) e a relação entre o Índice de Preço ao Consumidor (INPC) do país, no caso, e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) do Brasil.

A taxa de câmbio real pode ser definida de modo simplificado como:

$E = E \times P^*/P$, Onde E = taxa de câmbio nominal; P^* = preço do produto externo em moeda estrangeira; P = preço do produto nacional em moeda do país. Se o produto analisado for o mesmo, na ausência de barreiras ou custos de transação entre os países, estes deveriam ter o mesmo preço, quando expressos na mesma moeda. Essa é chamada de Lei do Preço Único para obter os valores de câmbio real (Tabela 4).

Tabela 04 - Resultados do cálculo do câmbio real			
Período	Câmbio real - média mundo	Câmbio real- países desenvolvidos	Câmbio real- países em desenvolvimento
1994	5,12730025	6,396631891	3,459644
1995	0,974882042	1,088903333	0,802597
1996	1,009008324	1,070100625	0,910119
1997	1,059331272	1,100832987	0,992013
1998	1,126612825	1,17101136	1,053703
1999	1,866045323	1,939656578	1,745175
2000	1,842879789	1,884353601	1,77494
2001	2,467756468	2,518513457	2,389779
2002	3,237552618	3,301346759	3,140456
2003	3,275742044	3,336880648	3,186627
2004	2,996533427	3,043537873	2,931453
2005	2,466091803	2,49984086	2,41943
2006	2,158712288	2,184009697	2,121846
2007	1,97071257	2,003493503	1,926219

Fonte: Elaboração própria

Para efeito da análise teremos de desconsiderar o ano base de 1994 por causa da aplicação do plano real e a mudança drástica no nível inflacionário.

2 POLÍTICA CAMBIAL

No regime de câmbio flutuante, então, a taxa de câmbio oscila conforme a oferta e demanda de moeda estrangeira. A oferta é determinada pelos exportadores e por quem recebe renda de fora do país. A demanda é exercida pelos importadores e por quem remete recursos para fora.

De modo oposto o câmbio fixo é determinado pelo Banco Central. Sendo que o mecanismo de controle é a compra e venda de dólares pelo Banco Central por um valor fixo. Nesse caso são necessárias reservas cambiais suficientes para ser o mais importante comprador e vendedor.

Finalmente o terceiro sistema, o regime misto, a taxa de câmbio flutua dentro de patamares estabelecidos pelo Banco Central, que irá intervir quando houver grandes oscilações na taxa.

A taxa de câmbio fixo é aquela que o preço da moeda nacional é dado e o equilíbrio é obtido pela compra e venda de divisas¹¹ pelo Banco Central, na taxa de câmbio flutuante o preço da moeda nacional em termos da moeda estrangeira oscila livremente, para garantir o equilíbrio entre a oferta e a demanda de divisas¹².

As desvalorizações cambiais têm sido utilizadas como uma tentativa de corrigir déficits em balanças comerciais. Atua sobre o balanço de pagamentos em transações correntes estimulando as exportações enquanto desestimula as importações. É uma medida clássica defendida pelos economistas.

3 CONCEITO E EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES

Exportação vem a ser a remessa de bens de um país para outro. Em sentido amplo poderá compreender, além dos bens propriamente ditos também serviços ligados a exportação.¹³ Em economia a expressão economia fechada é utilizada para designar modelos teóricos sem transações comerciais ou financeiras com o exterior. Em oposição, economia aberta é usada para designar os sistemas nacionais que têm transações econômicas com o exterior. A abertura ao exterior, em muitos casos, é fator de sobrevivência, dificilmente por maior que seja a economia pode se manter em estado de isolamento em relação ao exterior, independente de suas dimensões territoriais, de seus recursos naturais e do seu estado de desenvolvimento.

Na teoria econômica a oferta de determinado bem é determinada pelas quantidades que os produtores estão dispostos e aptos a oferecer no mercado, em um dado período de tempo. A teoria moderna do comércio internacional é a de que os países diferem quanto à dotação relativa de fatores de produção que agora passam a ser tanto mão-de-obra quanto trabalho.

O modelo moderno¹⁴ é chamado de Heckscher-Ohlin¹⁵, a diferença em relação à teoria clássica, segundo GREMAUD, é que “a teoria moderna pressupõe uma mesma função de produção para os países envolvidos no comércio internacional, de modo que a estrutura tecnológica é a mesma para todos os países, a hipótese clássica é oposta: as tecnologias diferenciadas são cruciais para explicar as diferenças de custo e o padrão comercial”.¹⁶

É um aprimoramento da teoria clássica dos custos comparativos de David Ricardo. As reparações se centram nos pontos de fator único, custos constantes e dois países e dois produtos¹⁷. Segundo o teorema de Heckscher-Ohlin, as implicações de longo prazo deste

padrão internacionais de trocas seriam a equalização mundial dos custos dos fatores de produção, ou seja, a causa das diferenças de custos relativos reside na desigual distribuição de recursos entre as nações, além do fato dos diversos produtos exigirem proporções diferentes dos recursos de produção. Assim cada país irá se especializar nos produtos cuja produção requeira o uso dos recursos que sejam relativamente abundantes.

Entretanto, o modelo recebeu várias críticas¹⁸, surgindo uma série de explicações para o comércio internacional. GREMAUD, em seu livro destaca o trabalho de Paul Krugman e Stafafn Linder. De modo geral, se destaca que há um comércio intenso entre países com igual dotação de recursos e a crescente troca de produtos parecidos, a esse comércio é dado o nome de comércio intra-industrial.

As nações praticam diferentes graus de abertura de suas economias. Por um lado os economistas tentam explicar esse padrão através das economias de escala com os ganhos distribuídos proporcionalmente entre os países comerciantes. Por outro lado, existem as teorias que enfatizam o lado da demanda¹⁹.

Por fim existe a explicação do ciclo do produto. Segundo ela os países têm vantagens comparativas nos produtos que são pioneiros. Com a difusão do produto o país que o produz passa a exportá-lo. Com o tempo sua produção pode mudar de país e situar-se em países menos desenvolvidos que então passariam também a exportá-lo.²⁰

O Brasil tem uma participação pouco expressiva no comércio internacional, menos de um por cento do total. Brasil passou por uma mudança profunda a partir de 1994 na estrutura do balanço de pagamentos. Ampliou-se o coeficiente de abertura comercial, atrelada ao processo de estabilização dos preços e maior inserção global da economia. O Brasil teve durante onze anos superávits comerciais (1983-1994) médios de US\$ 13 bilhões. A partir de 1995, todavia, o país começou a apresentar valores negativos. Entre o período 1995 e 2000 os déficits atingiram uma somatória de mais de US\$ 25 bilhões.

O Brasil foi beneficiado a partir de 2000 com a expansão do comércio internacional e a conseqüente elevação dos preços internacionais de commodities, além do crescimento extraordinário da economia Chinesa e a recuperação da economia Argentina. Já o segundo, a retração do mercado nacional, devido principalmente à estagnação da economia brasileira, foi fator favorável ao avanço das exportações como forma das empresas aproveitarem a grande capacidade ociosa que tinham disponíveis. Em 2001 volta a apresentar superávit na balança comercial de US\$ 2,6 bilhões e US\$ 13,1 bilhões em 2002.

Os déficits ocorriam pelo valor muito alto das importações. As exportações tiveram um desempenho bastante modesto, passando de US\$43,5 bilhões em 1994 para US\$ 47 bilhões em 1996, chegando a US\$ 52,9 bilhões em 1997 caindo para US\$ 51,1 bilhões em 1998 e US\$ 48 bilhões em 1999. A partir de 2000 há uma recuperação, atingindo valores de US\$ 55,1 bilhões; em 2001, aumentaram para US\$ 58,2 bilhões e em 2002 atingiram US\$

60,3 bilhões. A partir desse período o ritmo das exportações aumenta, subindo para US\$ 73,2 bilhões em 2003; US\$96,7 bilhões em 2004; US\$118,5 bilhões em 2005; US\$137,8 bilhões em 2006 e US\$160 bilhões em 2007.

A taxa de câmbio foi fator determinante. Embora a moeda brasileira tenha se valorizado cerca de 18% em relação ao dólar americano em 2003, a desvalorização cambial de 2002 em mais de 50% determinou o incentivo às exportações de 2003.²¹

Para exemplificar a importância do aumento dos preços na evolução das exportações pelos preços médios do primeiro semestre de 2004, mostra que, considerando-se os 20 principais produtos, as variações de preços teriam sido responsáveis pelo aumento de US\$ 3,615 bilhões do valor exportado dos mesmos entre os primeiros semestres desses anos. Se forem considerados os 50 principais produtos, essa diferença atingiria US\$ 5,299 bilhões. No primeiro semestre de 2004 foram exportados US\$ 43,306 bilhões enquanto que no período de 2005 esse número foi aumentado em US\$ 10,370 bilhões. Os valores apresentados evidenciam a importância da evolução dos preços para o crescimento do valor exportado.²²

O Brasil passou por um aumento considerável no valor das exportações totais a partir da desvalorização cambial de 1999. O valor que tinha apresentado uma queda em 1998 e 1999 atingiu após 2000 sucessivas quebras de recordes históricos nas exportações. A cerca do tema, o texto do IPEA -texto para discussão N.º 558 nos traz um resumo das etapas de abertura da economia brasileira de 1990 até 1995, ou seja, logo após a implantação do plano real:

Para estimular o comércio e exportação de automóveis, foram firmados vários acordos internacionais. Segundo a Anfavea, o primeiro contrato bilateral do Brasil foi firmado em 2000 com a Argentina. Segundo ele, o comércio automotivo dos dois países admitiria por um flex gradual da balança comercial compensada até a abertura do livre comércio em 2006. Com a crise argentina de 2001 os planos mudaram. Em janeiro de 2006 os países decidem pela prorrogação do flex vigente de 2,6 – para cada US\$ 100 exportados o país poderia importar até US\$ 260,00 livre de impostos de importação – por mais dois meses. Em março do mesmo ano houve nova prorrogação, por mais quatro meses, até que as normas do acordo permanente sejam aprovadas.

Ainda assim, foi somente a partir de 2000 que houve a retomada do volume de exportações. Os anos de 1998 e 1999 foram inferiores a 1997 no total de veículos exportados. O ano 2000 chega e inverte a curva em queda com bom impulso dos acordos internacionais. As exportações sobem gradualmente das 321490 unidades de 2000 para novo recorde de 362604, registrado em 2002. Em valores o incremento foi de US\$ 3,5 bilhões para US\$ 11,2 bilhões.

Em 2002 os países do Mercosul assinam um ACE23 com o México firmando compromisso de promover a integração e a complementação produtiva dos setores automotivos de cada país. Também firmaram acordos automotivos com o Chile.

Tabela 05 - Exportação de Automóveis Por unidades vendidas

Exportação de Autoveículos por Tipo e Combustível –	Total*	
2008	339.990	
Exportação de Autoveículos por Tipo e Combustível – 2007	Total	588.346
Exportação de Autoveículos por Tipo e Combustível – 2006	Total	635.851
Exportação de Autoveículos por Tipo e Combustível – 2005	Total	684.260
Exportação de Autoveículos por Tipo e Combustível – 2004	Total	603.052
Exportação de Autoveículos por Tipo e Combustível - 2003	Total	440.957
Exportação de Autoveículos por Tipo e Combustível - 2002	Total	369.925
Exportação de Autoveículos por Tipo e Combustível - 2001	Total	321.490
Exportação de Autoveículos por Tipo e Combustível - 2000	Total	283.449
Exportação de Autoveículos por Tipo e Combustível - 1999	Total	204.024

* até julho 2008

FONTE: ANFAVEA

O tratado com o México estabelecia cota preferencial recíproca de 40 mil unidades no primeiro ano e de 50 mil no segundo. Em 2002 foi feita uma complementação, com o volume anual subindo num primeiro momento para 140 mil veículos, com cota crescente até 2006. No global, o acordo com o México envolve volume superior a 700 mil veículos de cada lado, sem impostos de importação. Já o acordo com o Chile, firmado em meados de 2002, prevê a venda de mais de 200 mil veículos brasileiros com alíquota zero até o final de 2006, com livre comércio a partir de 2007.

No ano de 2003 as montadoras têm exportação recorde de US\$ 4 bilhões 678 milhões em autoveículos, motores e componentes. O maior importador é o México, US\$ um bilhão 254 milhões, seguido pela Argentina, US\$ 826,5 milhões.²⁴

Empiricamente pode-se notar que, na tabela 01, é verificável uma variação nas unidades totais exportadas de veículos automotivos conforme ocorre variação cambial.

De modo geral, parte-se do pressuposto que a procura de exportáveis são elásticas e que uma desvalorização cambial proporcionará um aumento nas receitas de importação.

A elasticidade dos automóveis então tem que ser levada em conta quando estivermos fazendo o cálculo do modelo econométrico.

Segundo a Condição de Marshal-Lerner para que aja um impacto positivo na balança comercial a soma da elasticidade das exportações e importações tem que ser positiva, segundo ela, uma depreciação cambial só melhora a balança comercial se, e somente se, a soma das elasticidades da taxa de câmbio das demandas por exportação e importação for em termos absolutos, maior que um, de forma a compensar o aumento no preço das importações caudado pela depreciação. Nada impede, porém que ao longo do

processo de ajuste da balança comercial graças ao efeito preço. No entanto, segundo Dominick Salvatore²⁵, a soma das duas elasticidades tem que ser consideravelmente maior que 1 para que as curvas de demanda e oferta de câmbio sejam viáveis para que a depreciação ou apreciação sejam usadas como método para correção de déficits no balanço de pagamentos.

O fenômeno da curva J pode ocorrer mesmo se a condição de Marshall-Lerner for verdadeira. Vários autores, dentre os quais, Krugman e Baldwin (1987), encontram evidências empíricas da curva J. Porém não existe um consenso a respeito.

Não somente as elasticidades, diz DOMINICK, de curto prazo no comércio internacional tendem a ser muito mais reduzidas do que as de longo prazo como também a balança comercial de uma nação pode vir a se encontrar em situação pior logo em seguida a uma desvalorização, antes de melhorar. Isso se deve à tendência dos preços de importação em moeda local crescerem mais rapidamente do que os de exportação, com as quantidades não sofrendo muita variação.

A idéia surge da constatação empírica de que a balança comercial em moeda local pode, inicialmente, deteriorar-se após a desvalorização cambial. Efeito esse sentido na economia brasileira no período de 1999/2000 quando as expectativas de exportação foram muito frustradas mesmo quando tendo o câmbio atingido os patamares a que chegou em relação ao ano 1998.

As explicações são bastante variadas. Resumidamente segundo MOURA, podemos abordar as teorias de Magee (1973) que utiliza a abordagem das elasticidades, abstraindo os efeitos renda e adotando a hipótese de que tanto a demanda quanto a oferta de importações e exportações depende somente dos preços relativos, identificando três períodos diferentes pós-mudança cambial. Essa explicação tem sido criticada e o maior argumento usado é que a maior velocidade no ajuste de preços não é o único motivo para que ocorra a piora na balança comercial no curto prazo. Outra explicação é a teoria da histerese, mostrado por Dixit (1994) e Teles (2003). Segundo essa teoria como as operações de exportação e importação têm custos, os agentes econômicos aguardam para determinar se a variação cambial é passageira ou não. Se for o caso os agentes evita custos irrecuperáveis. O incentivo para começar ou terminar negócios somente ocorre se a variação cambial exceder um certo limite.

“Teles (2003) faz uma análise do equilíbrio externo da economia brasileira usando a abordagem de histerese introduzida do Dixit (1994). Neste contexto, ele conclui que uma política de juros altos afeta negativamente a decisão da firma domestica de entrar no mercado externo, pois aumenta o nível da taxa de câmbio a partir da qual a firma entra no mercado externo. (...). Portanto, a política monetária, bem como a política cambial afeta a defasagem descrita pela curva J”.²⁶

4 ESCOLHA DO MODELO ECONOMÉTRICO

Neste estudo, foi desenvolvido um modelo teórico que fundamentou a especificação dos modelos econométricos ajustados para os diferentes produtos, no qual a equação de oferta de exportação é derivada. A análise empírica do trabalho está baseada na metodologia dos Vetores Auto-regressivos (VAR).

Os modelos VAR têm sido considerados os mais apropriados para a análise de relações interligadas e dos impactos dinâmicos provocados por distúrbios aleatórios.

Segundo Orlando Carneiro de Matos nos modelos de equações simultâneas a escolha entre variáveis endógenas e predeterminadas, a captação da estrutura de defasagens de efeitos e a identificação dos parâmetros são temas problemáticos. Na economia real nem sempre as variáveis se inter-relacionam segundo diz a teoria econômica. A teoria econômica não fornece elementos que permitam a especificações de um modelo que contemple adequadamente as relações dinâmicas entre as variáveis. Com o propósito de minimizar esses problemas, mas preocupado mais com a previsão do que somente com o teste empírico de teoria, Sims (1980) propôs uma especificação alternativa conhecida como vetorial de auto-regressão (VAR)^{27, 28}

Dentre as críticas podemos destacar o pouco uso de informações teóricas, é menos adequado para análise de políticas econômicas, há dificuldades na escolha do comprimento das defasagens, além da perda do número de graus de liberdade com o aumento do número daquelas, problemas de transformação de variáveis não estacionárias em estacionárias, etc.

A validade do modelo VAR requer séries de tempo co-integradas. Por isso, torna-se necessário a incorporação, muitas vezes, de correção de erros em cada equação.

4.1 TESTE DE CAUSALIDADE

A identificação de relação entre variáveis é uma das metas da pesquisa econômica. A correlação necessariamente não indica causa. Portanto duas variáveis podem estar correlacionadas sem que sejam causalmente relacionadas.

O autor Orlando Carneiro de Matos coloca que em sua obra Granger (1969) propõe um teste no sentido de identificar a causalidade. Em sua concepção, utilizar-se-á duas variáveis X e Y. Y é a variável que deve ser descoberta. Mas ao contrário das séries mais tradicionais. X influencia e é influenciada por Y. De modo que são geradas duas equações. Ao mesmo tempo os valores passados de X e Y influenciam os valores futuros. Uma série de tempo X_t "causa" outra série Y_t se esta pode ser prevista mais adequadamente pelos valores passados de X_t e por outras variáveis relevantes, inclusive valores passados de Y_t .

Com base no procedimento de Granger, alega Orlando Carneiro de Matos, Sims (1972), propôs um teste de causalidade alternativo, segundo o qual uma série X_t não causa Y_t no sentido de Granger, numa regressão Y_t de sobre valores passados, correntes e futuros de X_t se os coeficientes desses regressores forem nulos. Para o teste do efeito de X sobre Y , tem-se:

$$Y_t = b_0 + b_1 X_{t-1} + b_1 X_{t-1} + \dots + b_k X_t + b_{k+1} X_{t+1} + b_{k+2} X_{t+2} + \dots + b_{k+j} X_{k+j} + V_t$$

Se $a_j=0$, conclui-se que a previsão de Y_t com base em valores passados e correntes de X_t não poderia melhorar, se valores futuros dessa última variável são incluídos nessa equação.

No modelo que iremos calcular tem-se na equação 1 que Y = ao valor das exportações de automóveis, $b_1 X_{t-1}$ e $b_2 X_{t-2}$ são os valores defasados das exportações, ou seja, o volume exportado em períodos anteriores. $c_1 X_{t-1}$ e $c_2 X_{t-2}$ são os valores defasados da taxa de câmbio usada nos períodos passados das exportações. Assim na equação para determinar o volume de exportações de automóveis (E_t) serão necessários os seus valores passados (E_{t-1}) e (E_{t-2}) e os valores da taxa de câmbio no período avaliado (C_{t-1}) e (C_{t-2}).

Para a formação do modelo teremos de formar uma equação para cada variável. Pois nesse modelo o valor a ser determinado Y_t é dependente de seu próprio valor passado e do outro determinante.

4.2 APLICAÇÃO DO MODELO ECONOMETRICO

Para determinar se há ou não influência do câmbio nas exportações iremos verificar utilizando dois cálculos, em um usaremos uma defasagem, e depois usaremos duas defasagens.

Cálculo para duas defasagens:

Para estimar a equação de exportações partimos da matriz:

$$\begin{array}{l} \left| \begin{array}{l} E_{t1} \\ E_{t2} \\ E_{t3} \\ E_{t4} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{ll} E_{t-1_1} & E_{t-2_1} \\ E_{t-1_2} & E_{t-2_2} \\ E_{t-1_3} & E_{t-2_3} \\ E_{t-1_4} & E_{t-2_4} \end{array} \right| \cdot \left| \begin{array}{l} a_1 \\ a_2 \end{array} \right| + \left| \begin{array}{ll} C_{t-1_1} & C_{t-2_1} \\ C_{t-1_2} & C_{t-2_2} \\ C_{t-1_3} & C_{t-2_3} \\ C_{t-1_4} & C_{t-2_4} \end{array} \right| \cdot \left| \begin{array}{l} b_1 \\ b_2 \end{array} \right| + \left| \begin{array}{l} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \end{array} \right| \end{array}$$

Obtendo o seguinte sistema de equações:

$$A = Ba_1 + Ca_2 + Db_1 + Eb_2;$$

$$F = Ga_1 + Ha_2 + Ib_1 + Jb_2;$$

$$K=La_1+Ma_2+Nb_1+Pb_2;$$

$$Q=Ra_1+Sa_2+Tb_1+Ub_2;$$

Assim sendo, o teste consiste em estimar as seguintes funções:

$$E_t = (E_{t-1} * 8,266589521 + E_{t-2} * 3,841149396 - C_{t-1} * 2,354349543 - C_{t-2} * 2.469.885.094,19) / 10 + e \quad (1)$$

$$C_t = (E_{t-1} * 4,67708E-09 + E_{t-2} * 2,24062E-09 - C_{t-1} * 0,143309184 - C_{t-2} * 0,21) / 10 + e \quad (2)$$

O teste das equações demonstra que os dados são comparáveis aos reais ao se usar um fator de ajustamento para correção.

O teste causalidade de Granger assume que o futuro não pode causar o passado nem o presente. Entretanto, pode-se dizer que a série X precede Y, ou Y precede X, ou a bicausalidade entre X e Y. Portanto, caso se disse que X causa Granger Y, está-se dizendo que X precede e/ou é informação relevante para Y.

As variáveis X e Y devem ser estacionárias. Se os coeficientes defasados de Y são conjuntamente diferentes de zero na equação (3), pode-se dizer que Y causa X. Se os coeficientes defasados de X são conjuntamente diferentes de zero na equação (4), pode-se dizer que X causa Y. O teste mais usado para testar a significância conjunta de cada grupo de coeficientes é o teste F.

No modelo usado o teste F foi significativo tanto para uma quanto para duas defasagens.

Com relação da existência de raiz unitária em uma série de tempo, destacam-se os teste de Dickey-Fuller. O procedimento consiste em regredir uma série Y contra seus valores defasados em um período Y_{t-1} . Em seguida testa-se a significância.

Assinalando-se que se $w = 0$, vamos ter:

$$E_t = E_{t-1} * w + u_t \quad (3),$$

$$C_t = C_{t-1} * k + i_t \quad (4),$$

Uma série é não estacionária se possui raiz unitária quando a hipótese de $w = 1$, nos modelos (3) e (4) for aceita. As hipóteses formuladas são as seguintes:

$H_0: w = 1 \quad \rightarrow$ presença de raiz unitária ou série não estacionária

$H_1: -1 < w < 1 \quad \rightarrow$ presença de raiz unitária ou série estacionária

Assim vamos verificar se ocorre a causalidade do câmbio e das exportações sobre as mesmas. Mesmo com a fórmula simplificada a existência ou não de causalidade não deve ser alterada.

Usando uma defasagem chegamos ao valor de:

$$Y = 3263846154 + 0,8280 (X1 - 3718846154) - 10437114,96 (X2 - 2,055384615) + e$$

Os valores dos testes de uma defasagem se mostraram de acordo com os obtidos com duas defasagens.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo procurou analisar a relação entre a taxa de câmbio real efetiva e as exportações de automóveis do Brasil, no período do Plano Real. Os resultados obtidos provaram a existência dessa relação entre taxa de câmbio real efetiva e exportações de automóveis no Brasil, quando se utilizou uma e duas defasagens de tempo. Existiu também causalidade entre essas variáveis, no período.

Portanto, conclui-se que a variável taxa de câmbio real efetiva é necessariamente vital para explicar o “quantum” exportado de veículos no Brasil e seja fator importante na competitividade dessa indústria, mas sim indicar a existência de outros fatores que dominam a determinação da evolução das exportações. No caso da indústria automobilística, o que parece ser preponderante no aumento das exportações é a reorganização da produção mundial em grandes blocos. Assim, o Brasil foi escolhido pela maior parte das empresas como plataforma regional de exportações para a América do Sul, visto que sua dinâmica de exportações obedece à lógica própria.

A crise cambial de 1999 foi o ponto de virada no fluxo das exportações. Ela também representou o abandono do sistema de taxa de câmbio por micro bandas e da desvalorização cambial que lhe acompanhou. Embora os efeitos positivos nas exportações só viessem a ser sentidos alguns anos depois, conseqüência dos efeitos da “curva J”.

Um importante fator para a expansão das exportações e estimular o comércio e exportação de automóveis, foram os vários acordos internacionais.

Partindo-se do pressuposto que a política cambial influencia as importações, elaborou-se um modelo para estudar as exportações e a influencia do câmbio. O modelo destaca a influencia do câmbio e das exportações passadas sobre os valores futuros. Uma das vantagens da simplicidade do modelo é que permite a fácil compreensão dos efeitos do câmbio nas exportações.

Pode-se inferir até o momento que a ampliação dos acordos internacionais permite aumentar a base do mercado consumidor. O modelo calculado apresentou erros consideráveis nos anos que houve brusca variação cambial devido a alguma crise econômica. Especialmente os períodos de 1999 e de 2003-4. Como essas crises não foram incluídas no modelo original acabaram distorcendo os dados obtidos.

O modelo tem um erro pequeno nos anos de 1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2006 e 2007. Mas falhou em prever corretamente os anos de 1997, 1999, 2003, 2004 e 2005. Com margens de erro superiores a 20%.

A estatística F ajuda a explicar os motivos. Embora o câmbio seja importante componente para as exportações com valor de 0,92; o contrário não se aplica, quando o câmbio é avaliado o F é de 0,86. O motivo parece ser que as exportações de automóveis apresentam um resultado muito pequeno (menos de 10 bilhões de um total de mais de 160 bilhões exportados) para influenciar de grande maneira o câmbio.

As crises da Rússia, crise cambial brasileira, foram os responsáveis respectivamente para as anomalias de 1997 e 1999. Mas a partir de 2004 parece indicar um período de mudança na composição da balança comercial.

A capacidade de prever crises é impossível no período prévio, porém após a sua ocorrência passa a ser o costume incluir em modelos econométricos de modo que as ocorrências passem a ser consideradas.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, Carlos Hamilton V; Getúlio B. da Silveira Filho. **Trabalhos para Discussão n.º 41: Mudanças de Regime no Câmbio Brasileiro**. Brasília: Banco Central do Brasil, Junho, 2002.

BAER, Werner. **A Economia Brasileira**. São Paulo: Nobel, 2002, 2ª edição.

FURTADO, Celso. **Formação Econômica do Brasil**. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 24ª ed, 1991.

GREMAUD, Amaury Patrick. Marco Antonio Sandoval de Vasconcellos, Rudinei Toneto. **Economia brasileira contemporânea**. São Paulo: Atlas, 2004, 5ª edição.

GRIECO, Francisco de Assis. **O Brasil e a Nova Economia Global**. São Paulo: Editora Aduaneiras, 1ª edição, 2001.

GUJARATI, Damodar N. **Econometria Básica**. São Paulo, Pearson Education Brasil, 2000, 3ª edição.

LOPEZ, José Manoel Cortinas e GAMA, Marilza. **Comércio Exterior competitivo**. São Paulo: Editora Aduaneiras, 1ª edição.

MADDALA. G.S. **Introdução à Econometria**. Rio de Janeiro: LTC Editora, RJ, 3ª edição, 2003.

MATOS, Orlando Carneiro de. **Econometria Básica**. São Paulo: Editora Atlas, 2000, 3ª edição.

MARGARIDO, Mario Antonio. **A Questão Cambial e A Balança Comercial no Brasil Pós-Plano Real.** São Paulo: Informações Econômicas, v.31, n.11, novembro 2001.

MENDES, Judas Tadeu Grassi. **Economia: Fundamentos e Aplicações.** São Paulo: Prentice Hall, 2004.

MOURA, Guilherme Valle. **Condição de Marshall-Lerner e quebra estrutural na economia brasileira,** Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas

PAULANI, Leda Maria. **A Nova Contabilidade Social.** São Paulo: Saraiva, 2ª tiragem, 2001.

RATTI, Bruno. **Comércio Internacional e Câmbio.** São Paulo: Editora Aduaneiras, 9ª edição.

RATTI, Bruno. **Comércio Internacional e Câmbio.** São Paulo: Editora Aduaneiras, 2007, 11ª edição,

ROSSETTI, José Paschoal. **Introdução à economia.** São Paulo: Editora Atlas, 1997, 17ª edição.

SALVATORE, Dominick. **Economia Internacional.** Rio de Janeiro: LTCeditora, 2000, 6ª edição

STOCK, James H., Mark W. Watson. **Econometria.** São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2004.

KRUGMAN, Paul R. e Maurice Obstfeld. **Economia Internacional – Teoria e Política.** São Paulo: Makron Books, 1999, 4ª edição.

ZINI JR., Álvaro Antônio. **Taxa de Câmbio e Política Cambial no Brasil.** São Paulo: Edusp.

Boletins Econômicos:

Boletim de Política Industrial - acompanhamento e análise nº 26, Agosto 2005 Política industrial acompanhamento e análise. IPEA, AGOSTO 2005 – 26 - http://www.ipea.gov.br/082/08201002.jsp?ttCD_CHAVE=2446

Boletim de Conjuntura Industrial IPEA/ABDI, Novembro de 2005 – Nº 11 - <http://www.ipea.gov.br/pub/bccj/Boletim%20conjuntura06.pdf>

Sites visitados:

AEB – Associação de comércio exterior do Brasil - <http://www.aeb.org.br/>

BACEN- Banco Central do Brasil, visitado em 15/09/2008 –

<http://www.bcb.gov.br/?CONJUNTURA>

ANFAVEA- **Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores -** visitado em 14/09/2008

<http://www.anfavea.com.br/>

<http://www.anfavea.com.br/tabelas.html>

<http://www.anfavea.com.br/50anos.html>

FUNCEX - Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior: visitado em 14/09/2008

<http://www.funcex.com.br/>

<http://www.funcex.com.br/basesbd/indicadores.asp>

<http://www.funcex.com.br/basesbd/>

IMF – International Monetary Fund- visitado 17/2/2008 - ROGOFF, Kenneth. **Dornbusch's Overshooting Model After Twenty-Five Years.** <http://www.imf.org/external/np/speeches/2001/112901.htm>

IMF – Data Mapper – visitado em 15/09/2008 <http://www.imf.org/external/datamapper/index.php>

IPEA - <http://www.ipea.gov.br>

<http://www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?230185046>

<http://www.bcb.gov.br/>

World bank -

Trabalhos de monografia consultados

Ministério da Fazenda – 15/09/2008

<http://www.fazenda.gov.br/portugues/real/real20e.asp>

Trabalhos acadêmicos consultados

CASTRO, Alexandre Samy de; Marco Antônio F.H. Cavalcanti. **TEXTO PARA DISCUSSÃO Nº 469: Estimação de Equações de Exportação e Importação para o Brasil — 1955/95.** IPEA: Rio de Janeiro, março de 1997.

MALDONADO, Wilfredo L.; Octávio Augusto Fontes Tourinho; Marcos Valli. **TEXTO PARA DISCUSSÃO Nº 881: UM TESTE DE EXISTÊNCIA DE BOLHAS NA TAXA DE CÂMBIO NO BRASIL.** IPEA: Rio de Janeiro, maio de 2002.

MIRANDA, Mauro Costa. **Crise cambial e política fiscal em um modelo com restrições ao crédito.** BRASÍLIA: Universidade de Brasília, 2007

MOREIRA, Ajax Reynaldo Bello; Antonio Fiorenco; Elcyon Caiado Rocha Lima. **TEXTO PARA DISCUSSÃO Nº 579: OS IMPACTOS DAS POLÍTICAS MONETÁRIA E CAMBIAL NO BRASIL PÓS-PLANO REAL.** IPEA: Rio de Janeiro, agosto de 1998.

MOURA, Guilherme Valle. **Condição de Marshall-Lerner e quebra estrutural na economia brasileira,** Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas <http://hdl.handle.net/10183/7827>

NEGRI, João Alberto De. **TEXTO PARA DISCUSSÃO No 558: Elasticidade-renda e Elasticidade-Preço da Demanda de Automóveis no Brasil**. IPEA: Brasília, abril de 1998.

SIQUEIRA, Roberto; Ajax R. B. Moreira. **TEXTO PARA DISCUSSÃO N° 1109: VALOR DA OPÇÃO DE INVESTIMENTO (EXPORTAÇÃO) E VOLATILIDADE DA TAXA DE CÂMBIO**. IPEA: Rio de Janeiro, agosto de 2005.

¹ Doutorando em Desenvolvimento Econômico pela UFPR, professor da FAE - Centro Universitário.

² Doutor em Desenvolvimento Econômico pela UFPR, professor da graduação e do Programa de Mestrado em Organizações e Desenvolvimento FAE - Centro Universitário.

³ Bacharel em Ciências Econômicas formado pela FAE – Centro Universitário.

⁴ Leda Maria Paulani em A Nova Contabilidade Social define que a balança comercial registra a movimentação de mercadorias (bens tangíveis). Seu saldo é a diferença entre as vendas feitas pelo país ao exterior (as exportações) e as compras feitas no exterior (importações).

⁵ IPEA - **Boletim de política industrial**, acompanhamento e análise – 26 – AGOSTO 2005 – página 9

⁶ **ANÁLISE DO MERCADO DE CÂMBIO**. Brasília: Banco Central do Brasil, 1993 - Trimestral - **Outubro a Dezembro 2003 - página 9**

⁷ Comparação entre as tabelas de crescimento nas unidades produzidas e nas unidades exportadas:
http://www.anfavea.com.br/tabelas/autoveiculos/tabela01_exportacao.pdf;
http://www.anfavea.com.br/tabelas/autoveiculos/tabela01_producao.pdf;
http://www.anfavea.com.br/tabelas2006/autoveiculos/tabela01_exportacao.pdf;
http://www.anfavea.com.br/tabelas2006/autoveiculos/tabela01_producao.pdf.

Podemos verificar que embora a produção tenha aumentado as vendas para o exterior tiveram queda, enquanto que as vendas para o mercado interno tiveram aumento de quase meio milhão de unidades.

⁸ Conjunto de distorções existentes na economia Brasileira responsável pela baixa competitividade.

⁹ Elasticidade-preço funciona da seguinte maneira: consideremos que o preço de um produto aumente (ou diminua) 5%. Se as quantidades procuradas diminuïrem (ou aumentarem) em mais de 5%, diremos que a procura é elástica. Se as quantidades procuradas diminuïrem (ou aumentarem) em menos de 5%, diremos que a procura é inelástica. E se as quantidades variarem 5%, diremos que possui elasticidade unitária.

¹⁰ GREMAUD, página 277

¹¹ Divisa é moeda ativo de aceitação internacional.

¹² BAER, página 281

¹³ RATTI, 313

¹⁴ Teoria criada pelo economista sueco Bertil Ohlin, na obra Comércio \Inter-regional e Internacional, editada em 1933, baseada nas teorias de outro economista sueco Eli Heckscher

¹⁵ Segundo esse modelo, a vantagem relativa dos países existe, ou seja, há um ganho real de renda quando o país passa da autarquia para a situação de comércio internacional. Os países segundo Heckscher-Ohlin, geralmente tendem a exportar produtos que utilizam intensivamente o fator de produção de produção que se encontra relativamente abundante no país e importam a mercadoria que usa intensivamente o fator de produção menos abundante no país.

¹⁶ GREMAUD, página 537

¹⁷ O fator único usado pelos clássicos é o trabalho descartando os custos dos outros fatores de produção tais como terra, capital e tecnologia. Além disso não diferenciavam o fator trabalho. Outro limitante é a suposição que os custos de oportunidade são constantes, independente do grau de especialização praticado pelos países e todas as conclusões são baseadas em modelos de dois países e dois produtos que é considerado simplificado demais.

¹⁸ O paradoxo de Leontieff sendo uma das maiores. O economista Wassily Leontieff testou o modelo em relação às exportações e importações americanas do pós-guerra. Segundo o teste os EUA tendiam a exportar bens intensivos de mão de obra ainda que o país tivesse grande estoque de capital.

¹⁹ Segundo essa teoria quanto mais parecido a demanda dos países mais fácil e maior é o comércio entre esses países, pois tenderão a produzir bens que mais facilmente à demanda de potenciais importadores.

²⁰ GREMAUD, página 538

²¹ **ANÁLISE DO MERCADO DE CÂMBIO**. Brasília: Banco Central do Brasil, 1993 - Trimestral - **Outubro a Dezembro 2003** - página 9

²² IPEA - **Boletim de política industrial**, acompanhamento e análise – 26 – AGOSTO 2005 – página 6

²³ Acordo de complementação econômica

²⁴ Fonte dos dados ANFAVEA

²⁵ SALVATORE, Economia Internacional. Página 300

²⁶ MOURA, Guilherme Valle. **Condição de Marshall-Lerner e quebra estrutural na economia brasileira**, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas.

²⁷ O modelo VAR tem virtudes mas também é criticado. Sua defesa tem sido sustentada por três razões. A primeira se refere à simplicidade da formulação em virtude de não existir variáveis endógenas ou exógenas, pois são todas endógenas, embora variáveis puramente exógenas possam ser incluídas nesse modelo para considerar, por exemplo, tendências e fatores sazonais. Em segundo lugar, o modelo VAR pode ser facilmente estimado mediante a aplicação do método dos mínimos quadrados ordinários em cada equação isoladamente. A terceira virtude do VAR refere-se à qualidade, muitas vezes melhor, da previsão de valores aos complexos modelos de equações simultâneas

²⁸ MATOS, Orlando Carneiro de. Econometria básica. Página 256